

УДК 339.543

Гуцул Інна Анатоліївна

Кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри податків та фіскальної політики
Тернопільського національного економічного університету
*Наукові інтереси: митна політика зарубіжних країн,
митна безпека, зовнішньоекономічна діяльність*

Слободянюк Анастасія Геннадіївна

Магістрантка факультету фінансів
Тернопільського національного економічного університету
*Наукові інтереси: митна справа, митна політика,
зовнішньоекономічна діяльність*

ФІСКАЛЬНО-РЕГУЛЮЮЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ МИТНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

***Анотація.** У науковій статті значну увагу приділено сучасним аспектам забезпечення митної безпеки держави як пріоритетної компоненти економічної безпеки. Досліджено основні етапи та напрями досягнення митної безпеки держави. Висвітлено інституційну складову митної безпеки. Констатовано, що фіскальний потенціал відіграє важливу роль у забезпеченні економічної безпеки загалом та митної зокрема. Проведено аналіз показників ефективності роботи митних органів в напрямі забезпечення надходжень митних платежів до Державного бюджету України. Здійснено моніторинг надходжень митних платежів від контролю правильності визначення країни походження товарів. Показано роль митних органів у забезпеченні фінансової безпеки держави. Аргументовано, що більше 30% дохідної частини Державного бюджету України припадає на митні платежі.*

Встановлено, що в сучасних умовах значна частка експортно-імпортних операцій мають латентний характер, що становить високий ступінь загрози національній та економічній безпеці країни. Наголошено, що міжнародна торгівля є двигуном функціонування національної митної системи, а тому зростання її обсягів пріоритетним чином визначає характер та інтенсивність роботи митних органів.

Доведено, що регулятивний потенціал держави є важливим мобілізаційним ресурсом системи у забезпеченні митних інтересів. Визначено пріоритетні завдання митних органів в контексті захисту національних інтересів та забезпечення митної безпеки держави.

***Ключові слова:** фіскальний потенціал, митне регулювання, економічна безпека, митна безпека, зовнішньоекономічна діяльність, митне оподаткування.*

**Hutsul Inna,
Slobodianiuk Anastasiia.**

FISCAL AND REGULATORY POTENTIAL OF THE CUSTOMS SECURITY OF THE STATE

***Annotation.** In the scientific article considerable attention is paid to the modern aspects of ensuring the customs security of the state as a priority component of economic security. The basic stages and directions of achieving the customs security of the state are investigated. The institutional component of customs security is highlighted. It is stated that fiscal potential plays an important role in ensuring economic security in general and customs in particular. The performance of customs authorities in the direction of administration customs payments to the State Budget of Ukraine is analyzed. Customs revenue was monitored from the control of the correct determination of the country of origin of goods. The role of customs authorities in ensuring the financial security of the state is shown. It is argued that more than 30% of the revenue part of the State Budget of Ukraine is customs duties.*

It is established that in modern conditions a considerable share of export-import operations are latent, which poses a high degree of threat to the national and economic security of the country. It is emphasized that international trade is the engine of the functioning of the national customs system, and therefore the growth of its volumes prioritizes the nature and intensity of work of the customs authorities.

It is proved that the regulatory potential of the state is an important mobilization resource of the system in securing customs interests. The priorities of the customs authorities in the context of protection of national interests and ensuring the customs security of the state have been determined.

In the context of reforming the national customs authorities, an important task is to prepare a well-founded and objective information base on the state of the customs security of the state, its problems and weaknesses, on the basis of which purposeful measures to improve the relevant parameters should be formed.

***Keywords:** fiscal potential, customs regulation, economic security, customs security, foreign economic activity, customs taxation.*

Постановки проблеми. Процеси глобалізації та інтернаціоналізації впливають на стан економіки кожної країни зумовлюючи її залежність від зовнішніх факторів та спричиняючи зростання економічних показників або ж кризових явищ у всіх секторах економіки. За таких умов особливої актуальності набуває забезпечення економічної безпеки від зовнішніх і внутрішніх загроз, які можуть бути спричиненні явищами різного характеру, серед яких: торговельні війни, захист національного товаровиробника, примусове обмеження торгівлі окремими товарами, зумовлене позицією світової спільноти тощо. Використовуючи різні економічні заходи стимулювання зовнішньоекономічної діяльності країни намагаються підтримувати експортоорієнтовані галузі економіки. Це вимагає значних фінансових ресурсів, які можуть бути отримані за рахунок зовнішньої торгівлі у вигляді податків і зборів. Тому,

кожна держава намагається побудувати таку митну систему, яка забезпечуватиме не тільки розвиток зовнішньоторговельних зв'язків, але й надходження до бюджету.

Питання митної безпеки – одне з пріоритетних оскільки дуже важливе значення для держави має наявність міцного захисту економічних інтересів та економічної безпеки, реалізація яких покладається на митні органи України. Розвиток ринкових відносин, активізація експортно-імпорتنих операцій, посилення міжнародного економічного співробітництва та інтеграційних процесів в усьому світі супроводжуються загостренням економічної конкуренції на внутрішньому ринку, що актуалізує питання потреби гарантування митної безпеки держави.

Аналіз наукових досліджень. Як свідчить аналіз досліджень, вивченням поняття митної безпеки та її фіскально-регулюючого забезпечення займалися такі вітчизняні науковці, як І.Г. Бережнюк, Л.О. Бицька, А.О. Брачук, А.А. Вірковська, А.Д. Войцещук, Л.О. Врублевська, Н.І. Гавловська, А.І. Калініченко, О.В. Комаров, М.І. Кулешина, М.М. Левко, О.О. Недобега, К.І. Новікова, І.В. Новосад, Н.В. Осадча, О.В. Осадчук, П.В. Пашко, П.Я. Пісной, Д.В. Пудрик, М.В. Разумей, Є.М. Рудніченко та інші. Незважаючи на це, поглиблення наукового дослідження проблематики забезпечення економічної безпеки держави через фіскально-регулюючі компоненти митної безпеки в Україні є актуальним завданням сьогодення.

Формування цілей статті. Враховуючи наукову та практичну цінність обраної теми дослідження і спираючись на дослідження окремих її аспектів у фаховій літературі, метою даної статті є обґрунтування сучасного стану та загроз митної безпеки України на основі аналізу її фіскально-регулюючих інструментів.

Виклад основного матеріалу. Діяльність держави у сфері митної безпеки покликана гарантувати певне коло митних інтересів, серед яких найважливіші: створення умов лібералізації зовнішньої торгівлі; недопущення контрабанди та порушення митних правил; удосконалення митного законодавства України відповідно до світових та європейських стандартів; прискорення товаро- та пасажиропотоку через митний кордон; забезпечення споживчого ринку якісними іноземними продуктами та недопущення ввезення небезпечних для здоров'я людей товарів.

Головною метою митної безпеки можна вважати досягнення певного рівня надійності та ефективності митної системи завдяки продуктивному функціонуванню митних органів. Можна виділити такі етапи реалізації митної безпеки [1, с. 175]:

- формування та затвердження митної політики в галузі митної безпеки;
- формування системи митного регулювання у взаємозв'язку з економічними інтересами і цілями держави, котрі впливають на визначення орієнтирів митного регулювання;
- застосування обраних заходів щодо методів регулювання та контролю до товарів, котрі переміщуються через кордон;
- моніторинг системи митного регулювання.

Основними напрямками досягнення митної безпеки є:

- забезпечення стійкого функціонування системи реалізації порядків і процедур митного контролю та митного оформлення, удосконалення методів і форм їх здійснення;
- контроль за додержанням законодавства з питань митної справи;
- стабілізація системи адміністрування надходжень;
- запобігання контрабанді та порушенню митних правил;
- створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України, сприяння транзиту та полегшення торгівлі;
- розвиток міжнародного співробітництва у галузі митної справи;

- забезпечення контролю над відтоком національних інтелектуальних, фінансових, інформаційних, матеріальних та інших ресурсів.

Оскільки ст. 11 Митного кодексу України передбачено, що безпосереднє здійснення митної справи покладено на митні органи [2], то вони і є головним суб'єктом забезпечення митної безпеки, а найважливішим інструментом з питань митної справи у забезпечення економічної безпеки являється митний контроль. Інституту митного контролю притаманний дуалізм. По-перше, це як загальний статус (правовий режим) переміщуваних через митний кордон товарів і транспортних засобів. По-друге – сукупність заходів перевірконого характеру.

В Україні фіскальна складова відіграє вирішальну роль у забезпеченні економічної безпеки загалом та митної зокрема, оскільки вона спрямована на захист національних економічних інтересів у зовнішньоекономічній і фінансовій сферах одночасно.

Для України митні платежі все ще залишаються вагомим джерелом доходів до Державного бюджету.

Варто зазначити, що виконання митною службою бюджетних завдань залежить від багатьох факторів, а це і від ефективності роботи митних органів, розміру бюджетних видатків, що спрямовуються на їх утримання, але, в першу чергу, від державної митної політики, її законодавчого забезпечення, та загальноекономічної ситуації в державі. Іншими словами, результативність виконання митними органами бюджетних завдань залежить від ефективності побудови всієї митної системи, її збалансованості та адаптивності до циклічних коливань в економіці країни [3, с. 47].

Аналізуючи бюджетні надходження В Україні можна побачити, що митні платежі займають велику частку всіх доходів Державного бюджету України. Детальний аналіз питомої ваги митних платежів до дохідної частини Державного бюджету відображено в таблиці 1

Таблиця 1

Результати роботи митних органів в напрямі забезпечення надходжень митних платежів до Державного бюджету України, млн. грн.

Найменування показника	Роки			
	2015	2016	2017	2018
Доходи Державного бюджету України	599956	706509	907358	1060922
Податкові надходження	477823	598285	747214	881821
У т.ч., надходження митних платежів:	203623	236829	317060	370161
ПДВ з ввезених на територію України товарів	138996	181453	250530	295377
Акцизний податок (імпорт)	24326	35006	41989	47708
Ввізне мито	39881	20001	23898	26560
Вивізне мито	420	369	643	516
Приріст надходжень митних платежів, %	-	116,31%	133,88%	116,75%
Питома вага митних платежів у загальному обсязі доходів Державного бюджету України, %	33,94%	33,52%	34,94%	34,89%

Джерело: складено на основі [4, 5]

Аналізуючи структуру платежів, справляння яких забезпечено державними митними органами, слід зазначити, що найбільшу частку в надходженні митних платежів займає податок

на додану вартість, станом на 2018 рік на нього припадало 79,8% усіх надходжень митних платежів та 27,8% доходів Державного бюджету України [4].

Упродовж 2015-2018 років надходження податку на додану вартість до Державного бюджету України із ввезених товарів показували тенденцію зростання. Варто зазначити, що одним із факторів який вплинув на збільшення надходження податку на додану вартість в період 2015-2018 років, являється запровадження системи електронного адміністрування ПДВ з 1 липня 2015 року, яка дозволила виключити махінації з ПДВ та в свою чергу збільшити надходження податку до бюджету.

Платежі акцизного податку протягом досліджуваного періоду також показали тенденцію до зростання. За період 2015-2018 років надходження платежів акцизного податку зросли з 24326 млн. грн. до 47708 млн. грн. відповідно. Потрібно відмітити, що в період 2016-2017 років на зростання надходження акцизного податку вплинуло ряд факторів, серед яких підвищення ставок податку (на бензин та дизпаливо на 2%; на транспортні засоби – від 0,4% до 33%, запровадження акцизного податку на вантажні автомобілі та автобуси, зростання середньорічного курсу гривні до євро (ставки акцизного податку на окремі види підакцизної продукції визначені в євро), а також збільшення обсягів імпорту деяких підакцизних товарів (за даними Державної служби статистики України у 2017-18рр., порівняно з 2015-16рр., обсяги імпорту скрапленого газу збільшились на 36%, легкових автомобілів, що були у використанні, на які ставка втричі більша ніж на нові, – у 5 разі [5].

Щодо платежів ввізного мита, то період 2015-2018 років характеризується коливанням надходження таких платежів до Державного бюджету. Проте варто зазначити, що станом на жовтень 2019 року надходження від ввізного мита сягають 31248 млн. грн. що на 17,7 % більше ніж аналогічний показник 2018 року. Слід констатувати про наявність високої питомої ваги митних платежів у структурі дохідної частини Державного бюджету України так станом на 2018 рік на митні платежів припадає майже 35% всіх доходів бюджету, а також наявності зростаючої тенденція їх надходжень.

Варто зазначити, що митні інституції в Україні є не тільки органами, які забезпечують у зоні своєї діяльності виконання завдань, покладених на фіскальну службу, а й важливою організаційною складовою митної системи, що дає змогу реалізувати заходи митного контролю при переміщенні товарів через митний кордон України [2].

Загалом роль митниць у фінансовій діяльності держави і забезпеченні фінансової безпеки визначають таким чином:

- контроль і регулювання товарообміну на митній території України;
- участь у реалізації завдань і протекціоністських заходів щодо захисту внутрішнього ринку;
- стимулювання розвитку національної економіки;
- регулювання відповідного митного режиму переміщення об'єктів торговельного обороту через митний кордон України.

Митний контроль виступає засобом реалізації митної політики держави та одночасно як сукупність заходів здійснюваних митними адміністраціями з метою забезпечення учасниками зовнішньоекономічної діяльності вимог митного законодавства [6].

Під час прийняття рішень щодо визначення митної вартості особливо гостро стикаються інтереси учасників зовнішньоекономічної діяльності, з одного боку, та співробітників органів державної фіскальної служби іншого. Перші прагнуть до зниження митної вартості, що дає їм можливість отримувати додаткові прибутки та цінові переваги над конкурентами, а другі

покликані контролювати рівень митної вартості з метою недопущення порушень порядку митного оформлення та для забезпечення повноти стягнення платежів до державного бюджету. Саме тому митна вартість є однією з найважливіших проблем у митній справі та управлінні нею [7, с. 155].

Важливим об'єктом, що потребує більш детального контролю зі сторони митних органів, та є площиною для зловживань суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності є правильність визначення країни походження товару.

Визначення країни походження – це фактичне підтвердження «громадянства» переміщуваних товарів з метою, коли держави – учасниці міжнародних торговельних відносин бажають застосовувати одна до одної певні пільги чи вживати заходів дискримінації проти окремих груп товарів.

Походження товарів як об'єкт митного контролю перевіряється з метою оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України, застосування до них заходів нетарифного регулювання ЗЕД, заборон та/або обмежень щодо переміщення через кордон України, а також забезпечення обліку цих товарів у статистиці зовнішньої торгівлі [8, с. 184].

Динаміка надходжень митних платежів від контролю правильності визначення країни походження товарів зображена на (рис 1).

Рис. 1. Додаткові надходження митних платежів від контролю за визначенням країни походження товару у 2014-2018 роках, млн. грн.

Джерело: [9, 10]

Аналіз статистики надходжень від здійснення контролю за правильністю визначення країни походження свідчить про невеликий фіскальний ефект процедури, в порівнянні з іншими вище викладеними процедурами митного контролю.

Щодо динаміки таких надходжень, то за період 2014-2018 років цей показник коливався в середньому на рівні 85,2 млн. грн., за винятком 2015 року коли величина додаткових надходжень від контролю за визначенням країни походження товару становила 70,1 млн. грн. [9].

Отже, підсумовуючи вищесказане, можна дійти висновку, що роль митниць державної фіскальної служби в наповненні бюджету, залишається великою, адже більше 30% дохідної частини Державного бюджету України, припадає саме на митні платежі.

Щодо ефективності митного контролю, то попри зменшення частки надходження додаткових митних платежів, здійснення митного контролю залишається вкрай важливим, він залишається ефективним засобом виявлення митних правопорушень, що в свою чергу дає змогу захищати митні інтереси України, відстоювати інтереси українського виробника, паралельно наповнюючи бюджет.

За оцінками експертів, на сьогодні значна частка експортно-імпортних операцій мають латентний характер, що становить високий ступінь загрози національній та економічній безпеці країни. Усе вищевикладене доводить важливість ролі митних органів у боротьбі із незаконним переміщенням товарів через кордон держави та необхідність перманентного зміцнення цієї функції.

Митна діяльність має важливу особливість – впливає на активність зовнішньоекономічної діяльності, і якщо в ЗЕД починають переважати пасивні форми адаптації до світової економіки над активними, це слід сприймати як неефективну діяльність усіх суб'єктів ЗЕД і особливо митної служби [11, с. 32].

Міжнародна торгівля є двигуном функціонування національної митної системи, а тому зростання її обсягів пріоритетним чином визначає характер та інтенсивність роботи митних органів. За офіційними даними Державної служби статистики України простежується зниження обсягів експорту з країнами світу впродовж 2014–2018 рр. та обсягів імпорту протягом 2014–2018 рр. Тоді як, вже за 2016–2018 рр. спостерігається динамічне зростання обсягів міжнародної торгівлі України з країнами світу, а саме обсяги експорту у 2018 р. зросли близько на 9,4% порівняно із попереднім роком, тоді як обсяги імпорту – на 15,3% [12].

Рис. 2. Динаміка експортно-імпортних операцій між Україною та світом 2014–2018 рр.

Джерело: складено на основі [12]

Дещо іншу ситуацію простежуємо у динаміці обсягів зовнішньої торгівлі країни з європейськими державами, адже вже із 2015 р. обсяги експорту та імпорту починають зростати. Найбільш інтенсивне зростання спостерігається протягом 2016–2017 рр., а саме обсяги експорту у 2017 р. зросли близько на 30% порівняно із попереднім роком, тоді як обсяги імпорту – більше, ніж на 21% [13, 162]. Якщо зіставити динаміки зовнішньої торгівлі України у світовому та європейському масштабах, то обсяги експорту зростають у вищих темпах на європейському рівні, тоді як у світовому вимірі домінують обсяги імпорту.

Рис. 3. Динаміка експортно-імпортних операцій між Україною та країнами Європи за 2014-2018 рр.

Джерело: складено на основі [12]

Вищенаведені тенденції зміни показників міжнародної торгівлі зумовлені, насамперед, виникненням військово-політичного конфлікту із Росією та європейською інтеграцією України. Таке динамічне нарощення обсягів зовнішньої торгівлі України впродовж останніх двох років зумовлює, насамперед, зростання навантаження на митні органи та відповідно необхідність підвищення рівня якості й оперативності їхньої пропускну здатності у контексті формування безпечних міжнародних ланцюгів постачання.

У той же час, слід відзначити, що митна служба володіє значними резервами до покращення результатів своєї діяльності та підвищення рівня митної безпеки, який все ж не можна вважати задовільним через високий рівень тінізації економіки та велику кількість порушень митного законодавства.

Випереджаючі темпи надходження митних платежів свідчать про вагу митної політики та митної справи у забезпеченні розбудови сталого економічного простору держави, формуванні єдиного підходу щодо функціонування внутрішнього та зовнішнього середовища у площині реалізації інтеграційних процесів, економічної безпеки тощо [14, с. 8].

Регулятивний потенціал держави є важливим мобілізаційним ресурсом системи у забезпеченні митних інтересів. Незважаючи на той факт, що сучасна наукова думка, у розрізі провадження та реалізації митної політики, сконцентрована здебільшого на дослідженні фіскальної та контролюючої складової діяльності, саме регулятивний компонент здатен забезпечити повноцінне забезпечення митних інтересів держави.

Висновки. Підводячи підсумки дослідження даної проблематики слід відмітити, що проведений аналіз підходів щодо застосування інструментарію фіскального та регулятивного потенціалу держави дозволив виокремити основні його складові, що безпосередньо впливають на забезпечення митних інтересів держави. Саме захист національних інтересів є пріоритетним завданням митних органів в умовах сьогодення. Необхідно чітко розставляти пріоритети під час регулювання зовнішньої торгівлі; затвердити принципи взаємності в наданні зовнішньоторговельних переваг і дотриманні партнерами вимог справедливої конкуренції; забезпечити детальне юридичне відпрацювання всіх інструментів регулювання ЗЕД, в т. ч. чітке формування процедурних аспектів. В умовах реформування національних митних органів важливим завданням є підготовка обґрунтованої та об'єктивної інформаційної бази про реальний стан митної безпеки держави, її проблеми та слабкі сторони, на основі чого надалі повинні формуватись цілеспрямовані заходи щодо покращення відповідних параметрів.

Бібліографічний список:

1. Новікова К.І. Глобалізаційні виклики митній безпеці держави. *Вісник Запорізького національного університету. Серія: «Економічні науки»*. 2012. № 4. С. 174-180.
2. Митний кодекс України від 13 березня 2012 року № 4495-17. Верховна Рада України. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17> (дата звернення: 11.11.2019).
3. Мартинюк В.П. Оцінка фіскального потенціалу митної системи України. *Світ фінансів*. 2010. № 1. С. 44-55.
4. Доходи державного бюджету України. Ціна держави. URL: <http://cost.ua/budget/revenue/> (дата звернення: 16.12.2019).
5. Річні звіти про виконання Державного бюджету України за 2015-2018 рр. Державна казначейська служба України. URL: <https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu> (дата звернення: 16.12.2019).
6. Десятнюк О.М., Харкавий М.О. Новітня парадигма реалізації митного контролю в умовах спрощення митних процедур. *Ефективна економіка*. 2015. № 3. URL: <http://www.economy.nauka.com.ua/?n=3&u=2015> (дата звернення: 19.09.2019).
7. Тоцька Т.С., Аршиннікова А.В. Недоліки в системі державного контролю митної вартості в Україні. *Вісник Академії митної служби України. Сер.: Державне управління*. 2014. № 1. С. 150-158.
8. Комаров О.В. Механізми адміністрування митних ризиків в системі державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності: дис. канд. держ. упр. Дніпро, 2017. 210 с.
9. Звіт про виконання Плану роботи Державної фіскальної служби України на 2018 рік. URL: <http://sfs.gov.ua/data/files/240396.pdf> (дата звернення: 20.10.2019).
10. Звіт про виконання Плану роботи Державної фіскальної служби України на 2017 рік. URL: <http://sfs.gov.ua/data/files/223549.PDF> (дата звернення: 20.10.2019).
11. Пашко П. В. Митна безпека (теорія, методологія та практичні рекомендації) : монографія. Одеса: АТ "ПЛАСКЕ", 2009. 628 с.
12. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/> (дата звернення: 26.08.2019).
13. Архірейська Н. В. Аналіз ефективності і процедур митного контролю. *Вісник АМСУ. Серія «Економіка»*. 2014. № 1 (51). С. 160-165.
14. Шевчук С. В. Визначення сутності інструментів та важелів регулятивного потенціалу держави забезпечення митних інтересів України. *Інвестиції: практика та досвід*. 2019. № 4. С. 48-53.